

Los juegos tradicionales como medio para fortalecer la autonomía, el trabajo en equipo y el liderazgo en la escuela

Traditional games as a means of strengthening autonomy, teamwork and leadership at school

Rodrigo Stevenson¹

Resumen

Este artículo corto de investigación reconoce la problemática de tres elementos educativos que son el trabajo en equipo, la autonomía y el liderazgo, siendo de esa manera que no se percibe alguna fortaleza en estos elementos, obstruyendo el proceso formativo de los estudiantes. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, haciendo uso de un análisis hermenéutico en el cual se entrevistó de manera semiestructurada a estudiantes del grado cuarto de primaria de una escuela rural, de igual forma se utilizó la observación durante la práctica de campo, es importante mencionar que el desarrollo del estudio se hizo por medio del juego tradicional para encontrar los factores que acogen a los estudiantes, estableciendo que en gran mayoría existe individualización, pasividad y dependencia en las decisiones de los estudiantes, siendo necesario trabajar por el mejoramiento de procesos que apoyen en los aprendizajes de los estudiantes.

Palabras clave: escuela, estudiantes, formación, pedagogía.

Recibido: 01 de abril de 2021 Aceptado: 10 de abril de 2021

Received: 01 april 2021 Accepted: 10 April 2021

¹ Magister

Abstract

This short research article recognizes the problem of three educational elements that are teamwork, autonomy and leadership, being in this way that no strength is perceived in these elements, obstructing the formative process of students. The study had a qualitative approach, making use of a hermeneutical analysis in which students of the fourth grade of primary school of a rural school were interviewed in a semi-structured way, in the same way observation was used during field practice, it is important to mention that The development of the study was done through the traditional game to find the factors that welcome the students, establishing that in a large majority there is individualization, passivity and dependence in the decisions of the students, being necessary to work for the improvement of processes that support in student learning.

Keywords: school, students, training, pedagogy.

Introducción

Son múltiples las herramientas que tiene la educación física para poder transversalizar los conocimientos, por tanto, se hace uso de ella para poder mejorar la autonomía, el trabajo en equipo y el liderazgo en los estudiantes de una escuela rural, en este mismo sentido al escoger los medios para el trabajo de campo, se enfatizó en los juegos tradicionales, con el propósito de encontrar la identidad cultural del contexto y el significado que sujeta en la sociedad.

Asimismo, esta estrategia permite reflexiones que van más allá de las capacidades motrices, por lo que en esta ocasión se prevé de otros aprendizajes como las habilidades sociales, la autonomía, el trabajo en equipo y el liderazgo, factores que son escasos dentro y fuera de la escuela por los diferentes sujetos de la comunidad educativa.

De acuerdo a las inquietudes que hay en el rol docente frente a las necesidades de los estudiantes, el contexto de la escuela se encuentra en el fenómeno de la ausencia del trabajo en equipo, el liderazgo y la autonomía, aspectos importantes para el desenvolvimiento la comunidad y el desarrollo del mismo.

En el primer ítem se reflexiona que la individualización se acrecienta por diferentes componentes de la escuela, entre estos se encuentra la evaluación o mejor aún la calificación, que estratifica el tipo de estudiante que es dentro de la escuela, pero no establece la calidad de persona que es en realidad, esto permite que se obstruya el proceso formativo adecuado para el progreso de una sociedad.

Explorando la realidad de liderazgo en los estudiantes se incide que la misma escuela se encuentra en la formación de

trabajadores o empleados, por lo cual los líderes se mitigan dentro del ciclo escolar y al momento de vincularse la sociedad se encuentran con que el liderazgo es una característica importante que contribuye en el contexto en el que se encuentra.

Por último, la dependencia en las decisiones hace que los estudiantes no pueden conseguir su propio conocimiento, sino que, sesgándose por los criterios del docente, no pueden ampliar su visión del mundo, asimismo encontrar las necesidades que hay en la sociedad para poder mejorar los ambientes comunitarios.

El contexto investigación se forjó por medio de los juegos tradicionales, que de acuerdo con (Bula, et al., (2019) estos juegos son solemnes que se han transmitido de generación en generación y se remontan en el tiempo lejano, pero que así mismo ha permitido el desarrollo de varias sociedades trascendentales. Por otro lado, los aprendizajes que aquí se obtuvieron varían de acuerdo, a los objetivos planteados, por esta razón el estudio tuvo una clara intención de fortalecer los tres aspectos que potencializan la formación en el estudiante.

De acuerdo con lo anterior, se vuelve una utopía en una sociedad llena de dependencia, individualismo, y pasividad, por lo que se debe generar estrategias que establezcan la identidad del estudiante ante una sociedad completa de necesidades y debilidades, por lo que se profundiza en aprendizajes que formen a un estudiante integral, que potencialice el desarrollo humano

Metodología

Este estudio se estableció desde el paradigma constructivista, para generar recolección de información viable y

pertinente en el desarrollo de la investigación, de igual manera, existe una interacción entre el investigador y el investigado para aportar perspectivas de manera sincrónica, puesto que desde la óptica de Salgado (2017), “El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo” (p. 3).

Es necesario mencionar qué para la articulación del proyecto, se utilizó el enfoque cualitativo por lo que permitió recolectar información pertinente y adecuada para el análisis hermenéutico de los sujetos a investigar, es importante nombrar a Schenkel y Pérez (2019) ya que mencionan que este tipo de enfoque se interesa por la vida de las personas entendiéndose desde las subjetividades, las experiencias y las historias de vida que hay ocultas en el in situ de investigación

El tema de los juegos tradicionales en el campo de la educación física es poco frecuentado en las investigaciones, por tal razón, este estudio fue de tipo exploratorio, para Morales (2017) “consiste en proveer una referencia general de la temática, a menudo desconocida, presente en la investigación a realizar” (p. 4).

Hay que tener en cuenta la transversalidad sociocultural que hubo en los aspectos relacionados con los juegos tradicionales ya que los estudiantes entraron en la dinámica alternativa en las clases de educación física. Es necesario insistir que esta exploración se efectúa sobre un tema escasamente estudiado por lo que sus resultados constituyen una aproximación epistemológica del tema investigado (Palomino, Peña, Zevallos & Orizano, 2015)

Con base a la estructura metodológica que se realizó, el proyecto de investigación fue para generar una población homogénea

con una muestra por conveniencia, en este caso, el investigador tiene a disposición a los individuos que van a ser parte del estudio, mostrando la disponibilidad para la recolección de información (Díaz, 2006). por otro lado, debido al contexto educativo que maneja la escuela, en los proyectos transversales y pedagógicas fue necesario que el mismo investigador determinara el espacio y los tiempos del estudio, para Otzen y Manterola (2017) menciona que este tipo de ocurrencias permiten que la investigación pueda seleccionar la población, argumentando lo que es conveniente frente a la accesibilidad y proximidad de los sujetos.

En este andamiaje, la información fue recolectada por técnicas que están al frente del enfoque cualitativo, que son: la entrevista de tipo semiestructurada y la observación, haciendo uso como instrumento el diario de campo. en esta primera técnica se percató de recoger los aprendizajes de los estudiantes frente a los juegos tradicionales que conllevan el liderazgo, la autonomía y el trabajo en equipo, a su vez, se analizó la transversalidad pedagógica que explora los conocimientos socioculturales de diversas comunidades del contexto propio de Colombia. La entrevista genera conversaciones de forma continua entre el investigador y el investigado para comprender por medio de las palabras, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones y experiencias de los sujetos (Munarriz, 1992).

Esta comunicación que se forma para la recolección de información, se apoya bajo preguntas abiertas, flexibles y oportunas, también desde la postura previa de la observación, articulando las técnicas de información en el trabajo de campo (Guerrero, 2016). Dicho esto, es pertinente la técnica de la entrevista, pero a su vez,

fue necesario, la utilización de la observación, Martínez (2006) argumenta que “Ésta es la técnica clásica primaria y más usada por los investigadores cualitativos para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar” (p. 138).

La muestra poblacional se infiere en el grado cuarto de primaria, por lo tanto, son 31 estudiantes que participaron en el proyecto de investigación, de esta misma manera, la inclusión fue escogida por el estado formativo escolar que tenía los sujetos a estudiar.

frente a unos temas que se abordaron durante el proyecto investigación.

Para esto se realizó una matriz en donde se expresa cada uno de los pensamientos de los estudiantes, de esta misma manera, a pesar que la observación se hizo en todo el grupo de estudiantes, para las entrevistas, se escogieron al azar siete estudiantes que pudieron complementar la recolección de información.

A continuación, se expresa la síntesis de la entrevista de los estudiantes, posteriormente el análisis y por último la observación.

Tabla N° 1 Síntesis de entrevistas a estudiantes

Tema	Estudiante 1	Estudiante 11	Estudiante 15	Estudiante 20	Estudiante 3	Estudiante 6	Estudiante 7
La autonomía en la infancia	Me gusta jugar con mis amigos y me gusta también escoger el juego para jugar	Me gustan los juegos que yo colocó Y poder divertirme y reirme con mis compañeros	Me gustan los juegos de Educación física y me gusta aprender	El profesor nos tocan a jugar juegos divertidos de poder decidir y escoger	Estuve aprendiendo sobre escoger cosas mientras juego me gusta ser libre	A veces no me gusta que el profesor coloque los juegos que quiere sino que coloque los juegos que yo quiero	Me gusta correr y divertirme
Liderazgo en los primeros pasos	A veces me gusta mandar a mis compañeros para que Juguemos lo que yo quiera	Yo decido sobre lo que jugaremos a veces jugamos fútbol a veces jugamos escondidas	Me gusta jugar mucho fútbol pero a veces mis compañeros No les gusta pues me toca hacer lo que porque ellos siempre juegan	Siempre espero que ellos escojan el juego Para poder yo jugar y divertirme	Me gusta escoger quienes juegan y quiénes no	Yo siempre escojo en los juegos	Mis compañeros A veces me escogen Para yo elegir qué es lo que vamos a jugar
Trabajo en equipo educativo	A veces juego con mis compañero	No siempre trabajo en equipo porque ellos son muy envidiosos	Me gusta jugar con mis compañeros porque son divertidos y también me gusta trabajar en equipo	Es divertido cuando mi equipo gana por Qué celebramos juntos	Algunos de mis compañeros gritan mucho y me aburro y por eso no juego pero hay otros que es divertido jugar	Me gusta cuando el profesor dice que juguemos juntos porque así se puede ganar	Siempre espera que me inviten a jugar y poder jugar juntos a veces mis compañeros son egoístas y a veces le gusta trabajar en equipo

Resultados

El análisis hermenéutico se acobija en la percepción de los estudiantes frente al trabajo en equipo la autonomía y el liderazgo por medio de los juegos tradicionales importante tener en cuenta que una síntesis de las entrevistas de la muestra poblacional por lo que se encontrará unas respuestas concretas

Conclusiones

En la escuela, el maestro tiene un papel importante en su rol como orientador, para esta tarea estudia diferentes formas de llevar a cabo su clase, desde el contexto, la población, la comunicación, los ejes temáticos y el currículo como parte de la esencia en la educación. Atendiendo al área específica de este artículo, la clase de

educación física posee una trascendencia desde la idoneidad del maestro generar espacios, roles donde el estudiante se sienta que es parte de la forma como educar su cuerpo a través de la motricidad.

Por esta razón la educación corporal envuelve al estudiantes y profesor para generar aprendizajes innovadores por medio del cuerpo, estableciendo nuevos paradigmas educativos que subyacen en la escuela, por otro lado, discierne en los aprendizajes tradicionales que se expresaban en decenios anteriores, por lo que esta antítesis de estas ideologías

propende en el mejoramientos del rol del docente.

Por último, estos espacios académicos donde el niño conoce su cuerpo, su concepción corporal, su comunicación como un lenguaje corporal, permiten la transformación de la educación, la coherencia con el currículo, la evolución de saberes y competencias, de igual forma dejan abierta la discusión y discernimiento sobre la construcción del conocimiento a través de experiencias que permitan la formación integral del ser humano.

Referencias

Abendaño, F. L. (2014). El material didáctico Montessori y su relación en el desarrollo cognitivo en los niños y niñas del nivel preescolar del centro educativo particular “abendaño children’s school” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012–2013.

Barale, C; Chada, M d C; Granata, ML; (2000). La enseñanza y la didáctica. Aproximaciones a la construcción de una nueva relación. Fundamentos en Humanidades, I () Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18400103>

Barbero, J I. (2005). La escolarización del cuerpo: Reflexiones en torno a la levedad de los valores del capital «cuerpo» en educación física. *Revista Iberoamericana de Educación*. n. ° 39 (2005), pp. 25-51

Boom, A. M. (2016). Maestro, función docente y escolarización en Colombia. *Propuesta educativa*, (45), 34-49.

Buitrago E., B L; (2008). La didáctica: acontecimiento vivo en el aula. *Revista Científica*

Galak, E. (2010) El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu: Un análisis de sus usos, sus límites y sus potencialidades [en línea]. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.453/te.453.pdf>

Gallego, A P; Pascuas, J F; Gallego, R; Pérez, R; (2004). Didáctica constructivista: aportes y perspectivas. *Educere*, 8() 257-264. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602515>

Gallo Cadavid, L. E. (2009). El cuerpo en la educación da qué pensar: perspectivas hacia una educación corporal. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 35(2), 232-242.

Gallo, L H; García, C E; Gómez, S N; Castañeda, G M; López, N E; Gil, J C; Runge, A K; Correa, A F. (2011). Aproximaciones pedagógicas al estudio de la educación corporal. Funámbulos Editores. Medellín.

Galván, R. L., & Echeverri, L. G. J. (2019). Cuerpo se escribe con p: presencia, palabra y pensamiento en la escuela rural de hoy. *Nómadas*, (49), 87-101.

González-Calvo, G., & Martínez-Álvarez, L. (2018). Los Diarios Corporales Docentes como instrumentos de reflexión y de evaluación formativa en el Prácticum de Formación Inicial del Profesorado. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 44(2), 185-204.

Guillermo de Ockham, 6() 55-67. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105312254004>

Lora, J. (2011). La educación corporal: nuevo camino hacia la educación integral. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 2 (9), pp. 739 - 760.

Martínez, A. (2004) La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. *Papers 73* Universidad de A. Coruña. Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración, Barcelona

Mora, A. S. (2017). Aportes de perspectivas analíticas sobre performance, performatividad, cuerpo y afecto para la comprensión de la producción de sujetos generizados en la escuela. *Cadernos CEDES*, 37(101), 131-144.

Moragon, F; Martínez V. (2016). Juegos de niñas y juegos de niños: Estudio sobre la representación del juego infantil a través del dibujo. *Revista Educación*.

Patierno, N. (2016). Análisis del cuerpo y la educación como objetos de la violencia simbólica. Un enfoque posible desde la mirada de Pierre Bourdieu. *Educación Física y Ciencia*, 18(1), 1-14.

Southwell, M. (2018). Discurso y metáfora: dos claves para analizar el cuerpo en la escuela. *Cadernos CEDES*, 38(104), 103-114.